

TÍTULO: REAÇÕES TRANSFUSIONAIS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO INTENSIVISTA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764128

AUTORES: FRANCISCO ANDERSON ABREU DO NASCIMENTO, BRUNO COSTA NASCIMENTO, JOÃO BRENO CAVALCANTE COSTA.

INTRODUÇÃO: AS REAÇÕES TRANSFUSIONAIS, CLASSIFICADAS COMO IMEDIATAS OU TARDIAS, REPRESENTAM EVENTOS ADVERSOS QUE PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PACIENTE. DIANTE DOS RISCOS ENVOLVIDOS, O ENFERMEIRO, ESPECIALMENTE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ASSUME PAPEL FUNDAMENTAL NO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA E QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA. **OBJETIVO:** ANALISAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM QUE ATUA NA UTI ACERCA DA GESTÃO DE REAÇÕES TRANSFUSIONAIS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO NARRATIVA, A BUSCA FOI REALIZADA EM AGOSTO DE 2025, NAS BASES BDNF, LILACS, BVS E MEDLINE, UTILIZOU-SE OS DESCRITORES: “ENFERMAGEM”, “REAÇÃO TRANSFUSIONAL” E “CUIDADOS CRÍTICOS”. INCLUÍRAM-SE ARTIGOS COM TEXTO COMPLETO E DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E EXCLUI-SE OS DUPLICADOS E OS QUE NÃO TINHA RELAÇÃO COM A TEMÁTICA. FORAM ANALISADOS 24 ARTIGOS, DOS QUAIS SEIS COMPUSERAM A AMOSTRA FINAL. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS REVELAM LACUNAS RELEVANTES NO CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM QUANTO AOS CUIDADOS PRÉ-TRANSFUSIONAIS E À GESTÃO DE REAÇÕES ADVERSAS, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE. ESTRATÉGIAS COMO SIMULAÇÕES CLÍNICAS E TREINAMENTOS HÍBRIDOS MOSTRAM-SE FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SEGURAS. ALÉM DISSO, A AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS PADRONIZADOS E A ESCASSEZ DE TREINAMENTOS CONTÍNUOS DIFICULTAM A ATUAÇÃO EFICAZ DA EQUIPE DIANTE DE EVENTOS TRANSFUSIONAIS. O ENFERMEIRO DESTACA-SE NA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE SINAIS CLÍNICOS, NO REGISTRO PRECISO DAS INFORMAÇÕES E NA ADOÇÃO DE CONDUTAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS, COM A HEMOVIGILÂNCIA COMO COMPONENTE ESTRATÉGICO PARA A PREVENÇÃO DE RISCOS E A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM AMBIENTES CRÍTICOS. **CONCLUSÃO:** A REVISÃO EVIDENCIOU FRAGILIDADES NO SABER DA EQUIPE DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA SOBRE REAÇÕES TRANSFUSIONAIS, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA, DETECÇÃO PRECOCE DE EVENTOS ADVERSOS E PRÁTICAS SEGURAS QUE ASSEGUREM A QUALIDADE ASSISTENCIAL E A SEGURANÇA DO PACIENTE.

PALAVRAS-CHAVE: CUIDADOS CRÍTICOS; ENFERMAGEM; REAÇÃO TRANSFUSIONAL.